

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO DE EXTENSÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO FÉLIX DE AZEVEDO

¹Antonia Gabriella de Souza Freitas, ¹Gabriel Martins da Silva, ¹Mateus Oliveira Fernandes, ¹Marília Marinho Vasconcelos, ²Ramon Róseo Paula Pessoa Bezerra.

e-mail: agabriellafreitas@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1.Aluno(a) do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará;

2.Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: As ações de extensão em escolas possuem o objetivo de complementar o aprendizado dos alunos abordando os conteúdos curriculares para auxiliar na fixação das informações expostas em sala de aula. Assim, a Liga Acadêmica de Análises Clínicas (LAAC-UFC) promoveu uma atividade voltada para estudantes da EEFM Félix de Azevedo, que explorou assuntos básicos das subáreas das Análises Clínicas. **Objetivo:** Ministrando uma aula sobre Análises Clínicas com questões para alunos do ensino médio. **Métodos:** A ação ocorreu no dia 5 de setembro de 2024, e contou com a participação de 6 membros da liga. Os assuntos abordados foram “Constituintes do sangue” e “Vacinas”, pertencentes às áreas de Hematologia e Imunologia, com posterior resolução de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) envolvendo as temáticas abordadas. Nesse sentido, os espectadores que participaram da ação debateram sobre os conteúdos apresentados, sanando suas dúvidas com os ligantes presentes no dia. **Resultados e Discussão:** O momento desenvolvido foi marcado por uma intensa interação entre os membros da LAAC e os estudantes da instituição, evidenciando o engajamento e o interesse dos alunos pelos temas abordados. Durante a ação, os participantes demonstraram grande

curiosidade, realizando diversas perguntas sobre a aplicabilidade das informações discutidas na prática farmacêutica. Esse interesse refletiu a relevância dos conteúdos apresentados, que despertaram nos estudantes a necessidade de aprofundamento e compreensão mais ampla dos assuntos tratados. Além disso, foi possível identificar algumas dificuldades recorrentes enfrentadas pelos alunos na resolução de questões relacionadas aos temas propostos, muitos expressaram dúvidas quanto à interpretação de enunciados, à aplicação correta dos conceitos teóricos e à resolução de problemas práticos. Essa troca de experiências permitiu que os membros da LAAC fornecessem explicações mais detalhadas, esclarecendo pontos de maior complexidade e sugerindo estratégias para facilitar o aprendizado. Conclusão: Iniciativas educacionais em escolas públicas desempenham um papel fundamental ao aproximar os estudantes da realidade universitária, despertando neles o interesse pelo meio acadêmico. Nesse contexto, a ação realizada pela LAAC é essencial para ampliar o conhecimento dos alunos dessas instituições, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento de habilidades de ensino, pesquisa e extensão entre os membros da liga.

PALAVRAS CHAVE: Projeto de extensão; Análises Clínicas; Liga Acadêmica

REFERÊNCIAS

BIREME/OPAS/OMS.DeCS/MeSH Finder. Disponível em:
<https://decsfinder.bvsalud.org/dmfw>. Acesso em: 9 fev. 2025.

